

**BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTERAKTIV
METODLAR**

Sodiqova Mavjuda

*Farg'ona viloyat Toshloq tumani, 4 - sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: ushbu maqolada biologiya darslarida namunalar va bu metodlardanning ahamiyati va darslarda qo'llash usullari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, ta'lim texnologiyalari, Insert, “Keys”, “Davra suhbat” metodi, Modelli dars

Ta'lim jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita rahbarligida, ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari yordamida organik olamning qonuniyatlari, hodisa va voqealarning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi va bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar uchun o'quv jarayoni bilish jarayoni, uning faoliyati esa bilish faoliyatidir. O'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi va o'qitishdan ko'zda tutilgan ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. O'qituvchi uchun ta'lim jarayoni o'quvchilarning faoliyati bilan uzviy bog'langan va mazkur jarayonni tahlil qiladigan, umumlashtirib, tegishli hollarda o'zgartirishlar kiritadigan ish jarayoni, kasbiy pedagogik faoliyati sanaladi. Darsda o'quvchilarning bilish faoliyati va o'qituvchining pedagogik faoliyati bir-biriga uyg'un ravishda tashkil etilgandagina o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin. O'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish dars strukturasi asosini tashkil etadi. Shu sababli bu masalani chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiq. Biologiyani o'rganishda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish

uchun darsning, o‘quvchilarning o‘tgan mavzu yuzasidan o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, ularni tizimlashtirish, yangi mavzu yuzasidan o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalami nazorat qilish va baholash, shuningdek, yangi mavzuni o‘rganish jarayonida lokal texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Biologiyani o‘qitishda lokal darajadagi pedagogik texnologiyalardan “Keys”, “Insert”, “Waster”, Venn diagrammasi, “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Atamalar zanjiri”, “Atamalar varag‘i”, tezkor o‘yinlar va o‘yin mashqlaming turli shakllaridan foydalanish tavsiya etiladi. Biologiya kursi mazmunidagi muammoli masalalami o‘qitishda “Keys”dan foydalanish yuqori samara beradi. “Keys” — case studies ingliz tilidan olingan bo‘lib, jarayon yoki vaziyat degan ma‘noni beradi. Dastlab bu texnologiyadan biznesmen va tadbirkorlami o‘qitishda foydalanilgan bo‘lib, hozirgi paytda o‘qitiladigan fanning mazmunidan kelib chiqqan holda, tirik organizmlarda boradigan jarayonlaming tashqi va ichki, obyektiv va subyektiv omillari yuzasidan muammoli vaziyatlar yaratilib ularni hal etish uchun o‘quv munozaralari tashkil etiladi. Biologiyani o‘qitishda dastur mazmunidagi evolyutsion tushunchalar yetakchilik qilgan, shuningdek, munozarali “o‘simliklarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi”, “hayvonot olamining paydo bo‘lishi va rivojlanishi” kabi mavzularni o‘qitishda foydalanish mumkin. Ta’lim-tarbiya jarayonida keysdan foydalanish uchun o‘qituvchi:

- dastur mazmunidagi muammoli mavzulami aniqlashi, shu mavzularni o‘qitish uchun muammoli savol-topshiriqlar tuzishi;
- dars davomida muammoli savol-topshiriqlaming qiyinchilik darajasiga ko‘ra yakka tartibda yoki o‘quvchilarning kichik guruhlarida mustaqil ishlami tashkil etilishini aniqlash.
- o‘quvchilarning bilish faoliyatini mazkur muammolarni hal etish, o‘quv munozaralari orqali bahsda qatnashtirish yo‘llarini rejalashtirishi;
- muammoli savol-topshiriqlar asosida tashkil etilgan o‘quv munozaralarida yakuniy fikrni vujudga keltirishi lozim.

Dastur mazmunidagi faqat faktik materiallarni o‘rganish nazarda tutilgan mavzularda Insertdan foydalanish tavsiya etiladi. Insert — lokal darajadagi pedagogik texnologiya bo‘lib, o‘quvchilar tomonidan o‘quv materialidagi asosiy g‘oya va faktik materiallarni anglashiga zamin yaratish maqsadida qo‘llaniladi. O‘quvchilarni Insert yordamida ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ularga o‘rganiladigan o‘quv materiallari va maxsus jadval tarqatiladi. O‘quvchilar har bir jumlaning o‘rganib chiqib, maxsus jadvalga muayyan simvollar yordamida belgilash tavsiya etiladi. Agar jumlada berilgan ma’lumot shu kungacha o‘zlashtirgan bilimlariga mos kelsa, “Bilaman” - V, agar ma’lumotlar tushunarli va yangi bo‘lsa, u holda “Ma’qullayman” +, agar ma’lumotlar o‘quvchilar o‘zlashtirgan bilimlariga mos kelmasa, u holda “o‘rganish lozim” —, o‘quvchilar o‘quv materiallarini o‘zlashtirishda qiyinchilik his etsa, u holda “Tushunmadim?” belgisini qo‘yadi. Biologiyani o‘qitishda maqsadga muvofiq ta’sir ko‘rsatish va qulay ijtimoiy psixologik muhitni vujudga keltirishi o‘qituvchi tomonidan qo‘llanilgan pedagogik texnologiyalarga bog‘liq bo‘ladi. Muammoli ta’lim texnologiyasida aqliy faoliyat usullarini shakllantirish, ijodiy faoliyatga yo‘llash, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish funksiyalari etakchi o‘rinni egallaydi, qolgan funksiyalar ularga go‘yoki bo‘ysunadi. Shu asnoda boshqa texnologiyalarning ham didaktik funksiyalarini tahlil etish mumkin. Biologiya o‘qituvchisi darsda o‘rganiladigan mavzuning ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlari va pedagogik texnologiyalarning didaktik funksiyalarini hisobga olgan holda qaysi texnologiyadan foydalanishini ilmiy-metodik asosda tanlagandagina ko‘zlangan maqsadga va samaradorlikka erishadi.

Interfaol metodlar faol metodlarning zamonaviy ko‘rinishi, deb ham qaraladi. Faol metod – o‘qituvchi va o‘quvchi o‘zaro hamkorligining shakli, bunda o‘quvchi passiv tinglovchi emas, balki o‘qituvchi bilan birday faollikka ega. Faol metodda o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlari demokratik ko‘rinishda bo‘ladi. Agar o‘qituvchi o‘qitish jarayonida faol metodlarni qo‘llasa, o‘quvchi dars jarayoniga qiziqadi, uning faol ishtirokchisiga aylanadi. O‘quvchi tayyor ma’lumotni eslab qolishidan

ko‘ra, zarur bo‘lgan xulosalarni mustaqil ravishda, bahs, fikrlash, amaliy tajriba orqali o‘zi chiqarsa, foydaliroq bo‘ladi. Tanqidiy fikr yuritish shaxsning voqea va hodisalar haqidagi munosabati va fikrini vujudga keltirib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi: tahliliy fikr yuritish (axborotni tahlil qilish, zarur faktlarni tanlash, taqqoslash, faktlar va hodisalarni chog‘ishtirish). O‘quvchilarda tahliliy fikr yuritish ko‘nikmalarini shakllantirish uchun biologiya o‘qituvchisi har bir darsda avval o‘rganilayotgan ob‘ektlar bilan o‘rganilgan ob‘ekt o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlaydigan topshiriqlarni berishi kerak. Jumladan, “Daryo qisqichbaqasining ichki tuzilishi” mavzusini o‘rganganda o‘quvchilarni kichik guruhlarga ajratib, ularga o‘quv topshiriqlari bilan bir qatorda quyidagi jadvalni to‘ldirish tavsiya etiladi.

“DAVRA SUBHATI” METODI

Mazkur metod aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta‘lim oluvchilar tomonidan o‘z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladi. “Davra suhbat” metodi qo‘llanilganda stolstullarni doira shaklida joylashtirish kerak. Bu har bir ta‘lim oluvchining bir-biri bilan “ko‘z aloqasi”ni o‘rnatib turishiga yordam beradi. Davra suhbatining og‘zaki va yozma shakllari mavjuddir. So‘zlayotgan ta‘lim oluvchini barcha diqqat bilan tinglaydi, agar muhokama qilish lozim bo‘lsa, barcha fikr-mulohazalar tinglanib bo‘lingandan so‘ng muhokama qilinadi. Bu esa ta‘lim oluvchilarning mustaqil fikrlashiga va nutq madaniyatining rivojlanishiga yordam beradi.

Modelli dars

O‘qitishning asosiy usullaridan biri modeli dars bo‘lib, dars bir necha bosqichda olib boriladi .

1. Yangi bilimni o‘zlashtirishga tayorgarlik (oldingi mavzuni takrorlash],
2. Yangi bilimni o‘zlashtirib olish ,
3. Yangi bilimni mustahkamlash ,
4. Amalda qo‘llash .

Dars bosqichlari ixtiyoriy ketma-ketlikda bajarilishi mumkin. Bu esa o'quv-tarbiyaviy ishlarning ko'p maqsadlarini hal etishga yordam beradi. Bu usul o'quv-tarbiyaviy jarayon va aqliy qobiliyat o'sishi qonuniyatlariga ko'proq mos keladi.

Modelli dars uchta bosqichdan iborat:

I. Jalb qilish

II. Idrok etish

III. Fikrlash

Birinchi-jalb qilish bosqichida, o'qituvchi shu mavzu bo'yicha bilganlarini eslash uchun faol ishtirok etadi. Bu uni bilimni tahlil qilishga va endi boshlaydigan mavzuning ikir-chikirlarini o'ylashga majbur qiladi. O'quvchilarni esa shu mavzu bo'yicha bilim darajasini aniqlab, yangi bilimlar olishiga tayyorlaydi.

Ikkinchi- o'quvchilarni faollashtirish bosqichida o'quvchilar yangi ma'lumotlarni tushunishga ongli, asosli va tanqidiy yondoshib o'qish jarayonida faol ishtirok etishlari kerak. O'quvchilar maqsadni aniq qo'yib fikrlarini mustaqil ifoda etganlaridagina o'rgatish faol bo'ladi. O'z bilimni ko'rsatish yozma yoki og'zaki javob berish bilan faol fikrlash faoliyati yordamida bajariladi. Shunday qilib, oldingi bilimlar esga olnadi va oldingi bilganlarini yangi bilimlar bilan uzviy bog'lashga imkoniyat yaratiladi.

Uchinchidan, berilayotgan yangi mavzuga qiziqish uyg'otiladi va maqsad aniqlab olinadi. Bular o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb etadi. Idrok etish bosqichida o'quvchilar yangi ma'lumotlar bilan tanishadilar. Tanishish matni o'qish, kinofilm ko'rish, ma'ruza eshitish, tajriba o'tkazish, amaliy mashg'ulot va h.k. ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu bosqichning birinchi maqsadi jalb etish bosqichida hosil qilingan qiziqishni faol ushlab turishdir. Ikkinchi maqsadi o'quvchining tushunib olishga qilayotgan harakatini qo'llab-quvvatlab turishdir. Fikrlash bosqichida o'quvchilar yangi olgan bilimlarini mustahkamlaydilar va o'zi bilganlariga yangi tushunchalar qo'shishga o'zlarini tayyorlaydilar. Shuning

uchun bu bosqich juda muhim hisoblanadi. Bu bosqichning birinchi maqsadi-o'quvchilar o'zlari olgan va eshitgan yangi g'oya va ma'lumotlarni o'z so'zlari bilan gapirib, ifodalab berishlari, ikkinchi maqsadi-o'quvchilar orasida g'oya va tushunchalarning jonli almashinuvidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. Modulli o'qitish texnologiyalari. – T.: —Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2007
2. Ganieva M.A., Fayzullaeva D.M. Keys-stadi o'qitishning pedagogik texnologiyalari to'plami / Met.qo'll. —O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimida innovatsion texnologiyalar seriyasidan.— T.:TDIU, 2013